

TOOLS4CAP AKADĒMIJA

MODULIS I: METOŽU UN RĪKU INVENTARIZĀCIJA

2024. gada 17. janvāris

Pirmais **Tools4CAP** (Inovatīvu rīku kopums, kas ļauj efektīvi pārvaldīt KLP, lai sasniegtu ES mērķus) **akadēmijas** modulis notika 2024. gada 17. janvārī. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieku no dažādām vidēm.

Tools4CAP Akadēmijas mērķis ir nodrošināt sistēmu spēju veidošanai un savstarpējai mācīšanai, lai izstrādātu pievilcīgu un pielāgotu apmācību programmu, kas atbilstu galalietotāju vajadzībām. Tā vēlas veicināt ieinteresēto pušu, kuras var gūt labumu no šī projekta, **jēgpilnu iesaistīšanos**. Šā pirmā moduļa mērķis ir: i) iepazīstināt ar Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu (KSP) izstrādē un uzraudzībā izmantoto **metožu un rīku uzskaitījumu** un ar to saistīto **1.1. rezultātu**; ii) apspriest šā uzskaitījuma lietderību un pievienoto vērtību un iii) veicināt apmaiņu un mācīšanos.

Šīs mācību sesijas laikā **Ecorys** kā projekta koordinators un **AEIDL** kā akadēmijas koordinators sniedza trīs prezentācijas.

- Lepazīstināšana ar projektu un tā lietderību, lai uzlabotu valsts KSP izstrādi un uzraudzību.
- Skaidrojums par akadēmijas mērķiem, darbību un attīstību.
- Esošo metožu un rīku uzskaitījums četrās kategorijās: (i) ieinteresēto personu vajadzību novērtēšanas rīki; (ii) politikas izvēles atbalsta rīki; (iii) politikas analīzes rīki uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanai un (iv) uzraudzības un datu vākšanas rīki.

Sesijas laikā tika izveidotas darba grupas, kurās galvenā uzmanība tika pievērsta četrām instrumentu kategorijām. Katrā grupā dalībnieki iedziļinājās rīku metodoloģijā, mērķi un praktiskajā pielietojumā. Turklāt tika apspriesti inventarizētie rīki un daži no tiem tika izpētīti sīkāk. Šo diskusiju centrā bija divi galvenie jautājumi, kas saistīti ar rīku lietderību un piemērošanas problēmām.

Akadēmijas sesiju vadīja Blanca Casares un Janne Sinerma no AEIDL, un tās noslēgumā tika izklāstīti nākamie soļi. Sanāksmes materiāli un ziņojums, kurā apkopotas galvenās diskusijas, būs pieejami **pasākuma lapā** un **YouTube kanālā**. Turklāt šis svarīgākais ziņojums tiks tulkots 16 ES valodās, kuras aptver konsorcijs.

ORGANIZATORS:

2024. GADA 17. JANVĀRIS

TIEŠSAISTĒ

50 DALĪBNIKĒKI

ES iestādes, valstu un reģionālās valsts iestādes, pētnieki, lauksaimnieki, inovatori un citas ieinteresētās personas, kas saistītas ar lauksaimniecības nozari.

22 VALSTIS

PREZENTĀCIJAS UN IERAKSTUS ŠEIT

Ja redzat šo ikonu, noklikšķiniet uz tās, lai skatītu prezentāciju.

Ja redzat šo ikonu, noklikšķiniet uz tās, lai skatītu videoklipu.

Projekts Tools4CAP

Daniele Bertolozzi

Tools4CAP projekta koordinators, lauksaimniecības politikas pētnieks un konsultants (Ecorys).

Daniele Bertolozzi (Ecorys) iepazīstināja ar projektu [Tools4CAP](#), kura mērķis ir koordinētun atbalstīt programmas "Apvārsnis Eiropa" (2023-2026) īstenošanu. [Ecorys](#) koordinētais projekts 20 [partnerorganizācijas](#), kuras apvienojušās, lai atbalstītu valstu Stratēģisko plānu (SP) Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) ietvaros izstrādi un ieviešanas uzraudzību un liktu pamatus stratēģisko plānu sagatavošanai pēc 2027. gada.

Daniele izklāstīja projekta pieeju nākamajos gados, uzsverot **gaidāmos rezultātus**, tostarp:

- Izstrādāt Konceptuālo ietvaru ([Konceptuālā ietvara](#)), lai veidotu stabilu izpratni par Jauno izstrādes modeli.

- 27 dalībvalstīs izmantoto metožu un prīcībpolitikas instrumentu visaptveroša apkopojuma ([saraksta](#)) izveide.
- Inovātīvo risinājumu Metodisko vadlīniju iun labas prakses rokasgrāmatas sagatavošana.
- Izveidot Labo prakšu pārņemšanas laboratoriju i, lai demonstrētu inovatīvu metožu un rīcībpolitikas instrumentu pieplietošanu 10 dalībvalstīs, izmantojot [gadījumu izpēti](#).
- Veidot Spēju pilnveidošanas centru, lai palīdzētu galalietotājiem pilnveidot spēju izmantot inovatīvus risinājumus un pārņemt labās prakses.

Tools4CAP galvenie rezultāti

Tools4CAP paredz iesaistīto ieinteresēto pušu [aktīvu līdzdalību](#) SP sagatavošanā un projekta rezultātu izmantošanā. Projekts sniedz iespēju iesaistīties dažādās aktivitātēs: fokusa grupās, intervijās, aptaujās, apmācībās un informācijas izplatīšanas pasākumos. Apzinātās piekrišanas viedlapa ([Piekrišanas viedlapa](#)) ir pieejama tīmekļa vietnē.

Tools4CAP Spēju pilnveidošanas centrs: akadēmija

Blanca Casares

Politikas eksperts un projektu vadītājs (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) iepazīstināja ar [Tools4CAP akadēmiju](#), kuru koordinē [AEIDL](#) ciešā sadarbībā ar pārējiem projekta partneriem. Vispirms viņa sniedza pārskatu par **galvenajiem labuma guvējiem** no projekta īstenošanas un akadēmijas **darbības**. To vidū ir:

- Mērķgrupas: politikas veidotāji (ES, valsts un vietējā līmenī) un pārvaldības struktūras.
- universitātes, pētnieki un jaunie zinātnieki.
- Inovatori un projektu īstenotāji
- Inovatori un izstrādātāji.
- Lauksaimnieki, ražotāji un ražotāju apvienības.
- Citas ar lauksaimniecību un lauku attīstību saistītās ieinteresētās puses

Blanca izskaidroja Spēju pilnveidošanas centru darbības mērķi palīdzēt mērķgrupām attīstīt **viņu spējas** izmantot inovatīvus rīcībpolitikas instrumentus, izstrādājot un uzraugot KSP. Centru veido:

- [Iesaistīto pušu \(ieinteresēto personu iesaistīšanas platforma\)](#), kuras mērķis ir veicināt līdzdalību sarunās iekļaujošas diskusijas. Kopumā 16 konsorciāļiesaistītajās valstīs tiks organizētas 32 valstu ieinteresēto pušu pārstāvju fokusa grupu diskusijas. To papildinās [ES mērķa grupa](#).
- [Akadēmija](#), kas nodrošina sistēmu spēju veidošanai un savstarpējai mācīšanai, lai

Tools4CAP saņēmēji

izstrādātu pievilcīgu un pielāgotu mācību programmu, kas sastāv no 10 moduļiem, lai apmierinātu galalietotāju vajadzības. Rezultāti tiks apkopoti spēju veidošanas rīku komplektā, kas tiks tulkots 16 ES valodās.

Pēc tam Blanca savā prezentācijā pievērsās detalizētākam akadēmijas moduļu mācību satura izklāstam. Turpmākajos mēnešos tiks sīkāk definētas **šo moduļu** tēmas, un tās aptvers: i) datu integrācijas rīku, metodisko vadlīniju un tehnisko protokolu noteikšanu; ii) gadījumu izpētes demonstrēšanu; un iii) projekta rokasgrāmatu par labu praksi gadījumu izpētes jomā. Arī ad hoc apmācības būs veltītas konkrētām galalietotāju vajadzībām. Projekta rezultāti tiks integrēti spēju veidošanas rīku komplektā.

Blanca pastāstīja arī par citām **akadēmijas aktivitātēm**, piemēram, ekspertu viedokļu apkopošanu, izmantojot intervijas vai bloga rakstus, kopīgu pasākumu veidošanu ar citiem projektiem vai tīkliem. Viņa iepazīstināja arī ar īpašu sadaļu projekta tīmekļa vietnē: [praktiska informācija par KSP](#). Tajā ir iekļauti attiecīgie dokumenti, sākot no tiesiskā regulējuma līdz apstiprinātajiem valstu CSP un galvenajiem avotiem par īstenošanu, novērtēšanu un inovācijām.

Informācija un moduļu materiāli būs pieejami [īpašā](#) tīmekļa vietnes [sadalā](#), pasākuma lapā un [YouTube kanālā](#).

Dalībvalstu izmantoto metožu un instrumentu uzskaitījums

Džoša Vilsons

Tools4CAP projekta koordinācija. Konsultants (Ecorys)

Džoša Vilsons (Joshua Wilson, Ecorys) sniedza **padziļinātu pārskatu** par metožu un rīku **inventarizāciju**, kas ir viens no pirmajiem Tools4CAP rezultātiem. Viņš iepazīstināja ar **četrām metodoloģiskajām jomām**, kurās klasificētas metodes un rīki:

- **Ieinteresēto pušuvajadzību novērtēšanas rīki:** rīki, kas balstīti uz kvalitatīvām metodēm, arī līdzdalības pieeju. Tajā iekļauti 28 rīki.
- **Uzraudzības un datu vākšanas rīki:** rīki, kas apkopo un dara pieejamu (bet neinterpretē) informāciju un datus, kas nepieciešami KLP stratēģiskā plāna izpildes pārskatīšanai, un lai

informētu par politikas analīzi un politikas izvēli. Tajā iekļauti 27 rīki.

- **Politikas analīzes rīki uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanai:** rīki, ar kuriem, veicot politikas analīzi (ex-ante vai ex post), tiek iegūti (zinātniski vai empīriski) pierādījumi, lai informētu lēmumu pieņemšanu, tādējādi atbalstot uz pierādījumiem balstītu politikas veidošanu. Tas ietver 10 rīkus.
- **Politikas izvēles atbalsta rīki:** rīki ar loģiski pamatotām metodoloģijām, kas atvieglo lēmumu pieņemšanu un ir īpaši noderīgi, ja runa ir par sarežģītām sistēmām. Tas ietver 10 rīkus.

Tools4CAP inventārs: Kategoriju papildināmība

Līdz šim **datu vākšana**, lai **izveidotu esošo inventarizāciju**, ietver: (1) dokumentu izpēti, (2) 121 daļēji strukturēta intervijs 25 ES dalībvalstīs un (3) 16 fokusa grupu dalībvalstu līmenī un ES fokusa grupas ieguldījums.

Inventarizācijā ir iekļauta **detalizētāka filtrēšanas sistēma pēc KLP stratēģiskā plāna attiecīgajiem uzdevumiem: izstrāde** (sociālekonomiskā konteksta analīze, SVID analīze, vajadzību novērtējums, intervences noteikšana, mērķu noteikšana, finanšu

piešķiršana, ex-ante analīze un stratēģiskais vides novērtējums un apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm) un **uzraudzība** (saņēmēju atbilstība, darbības pārskatīšana un novērtēšana).

Projekta laikā turpināsies darbs pie inventarizācijas, un ir **gaidāmi divi atjauninājumi** - viens 2025. gada janvārī un otrs 2026. gada decembrī. Nesen tiešsaistes inventarizācijai tika pievienota jauna funkcija, kas ļauj lietotājiem **sniegt atsauksmes par atsevišķiem rīkiem** vai par inventarizāciju kopumā.

Apmācību sesijas beigās dalībnieki tika sadalīti darba grupās, koncentrējoties uz četrām instrumentu kategorijām. Katrā grupā dalībnieki iedziļinājās rīku metodoloģijā, mērķī un praktiskajā pielietojumā, kā arī to apakškategorijās. Turklāt tika apspriesti inventarizētie rīki un daži no tiem tika izpētīti sīkāk:

1. grupa runāja par diviem Slovēnijā izmantotiem saimniecību līmeņa modelēšanas rīku piemēriem ([SiTFarm rīks - slovēniski tipisks Farm Model Tool](#)) un Nīderlandes [Eco-Scheme Farm Simulation Tool](#) pašreizējo CSP projektēšanai. Grupa secināja, ka, lai gan šie rīki ir ļoti pielāgoti dalībvalstu specifikai, no tehniskā viedokļa tos varētu viegli replicēt.

Slovēnijas instrumenta gadījumā, ko prezentēja Emils Erjavecs (Ljubļanas Universitāte), svarīgākie reproducējamības faktori ir datu pieejamība un ministrijas vai pētniecības institūtu, kas palīdz ministrijai, tehniskās iespējas. Runājot par Nīderlandes rīku, ko prezentēja Roel Jongeneel (Vāgeningenas Universitāte), grupa uzzināja, ka tas ne tikai tika izstrādāts, lai izstrādātu CSP, bet arī izmantots, lai palīdzētu lauksaimniekiem pieņemt lēmumus par ekoshēmu izmantošanu.

2. grupā notika saruna par diviem atbilstības uzraudzības rīku piemēriem Portugālē ([iSIP - Online Parcel Identification System](#)) un Francijas [Dataplan rīks](#). Portugāles rīks tiek izmantots, lai atjauninātu lauka informācijas vākšanu, uzlabot lauksaimnieku

mijiedarbību un nodrošināt juridisko atbalstu, piemēram, ekoshēmām. Tas ietver informāciju par juridiskajiem ierobežojumiem, agrovīdes pasākumiem un ekoshēmām, kā arī attiecīgu informāciju par lauku īpašumu pārvaldību. Francijas rīks ir iecerēts kā saskarne starp reģionālajām un valsts iestādēm, kas racionalizē sadarbības darbu, lai izveidotu Francijas KSP atsaucē sistēmu, ļaujot vākt datus un dalīties ar tiem.

3. grupa apsprieda divus instrumentus, kas izmantoti CSP izstrādes posmā Vācijā, lai apspriestos ar ieinteresētajām pusēm un veiktu SVID analīzi ([World Café](#)), ko prezentēja Carla Wember (IfLS), un Itālijā, lai novērtētu vajadzības, ko prezentēja Christian Schingo (ABACO).

Šo diskusiju centrā bija divi galvenie jautājumi, kas noteica sesijas izklāstu:

- Cik lielā mērā uzskaitītie rīki ir noderīgi lietotāju vajadzībām?
- Kādas ir galvenās problēmas un ierobežojumi rīku izmantošanā?

Noslēdzot pasākumu, Blanca Casares (AEIDL) pateicās klātesošajiem un atgādināja, ka ieraksti, prezentācijas un šis ziņojums būs pieejami tuvākajās dienās [pasākuma lapā](#) un [YouTube kanālā](#). Šo ziņojumu drīzumā pārtulkos 16 ES valodās, kuras aptver konsorcijs.

Lietderīgums un pievienotā vērtība		Galvenās problēmas un ierobežojumi
CSP projektēšana	CSP uzraudzība	
Sociālekonomisko jēdzienu analīze	Darba izpildes pārskats	izmantot/atrast rīkus, ja uzdevumi ir kombinēti (piemēram, SVID analīze paralēli vajadzību novērtējumam).
SVID analīze	Novērtēšana	Identificēt rīkus, lai atvieglotu pilnīgu intervences loģiku.
Vajadzību novērtējums	Atbrīvojums	Izvēloties rīkus, ņemt vērā lauksaimniecības nozares reālās vajadzības.
Intervences iestatījumi	Saņēmēja atbilstība	Instrumenti tiek piemēroti atkarībā no valsts lieluma un īpatnībām.
Mērķu noteikšana		Novērtēšana ietvēra vairākus dažādus uzdevumus
Ex-ante analīze un stratēģiskais vides novērtējums (SEA)		Nozares vajadzību apkopošana, kas mainās atkarībā no konteksta (piemēram, no Ex-ante uz Ex-post).
Apspriešanās ar ieinteresētajām personām		Nozares vajadzību un KLP prasību apvienojums (obligātās prasības).
		KLP sagatavošanas laikā izmaiņas valdības komandā var ietekmēt dažādu instrumentu izmantošanu.

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

